

TABIY-ILMIY SAVODXONLIKNI OSHIRISH UCHUN TARIXIY AMALIY TADQIQOTLARNI AMALGA OSHIRISHNING ENG YAXSHI AMALIYOTLARI

Uzoqboyev Xojiakbar Qobiljon o'g'li

Namangan davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177462>

Annotatsiya: Tarixiy misollar ilmiy bilimlarning rivojlanishini real misollar orqali ko'rsatish orqali fan savodxonligini oshirishning samarali vositasidir. Ushbu maqola talabalarning ilmiy tushunchalar, ilmiy izlanishlar tabiati va ilmiy fikr evolyutsiyasi haqidagi tushunchalarini oshirish uchun fan ta'limida tarixiy misollarni o'tkazish bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganadi. Tarixiy kashfiyotlar va qarama-qarshiliklarni zamonaviy ilmiy muammolar bilan bog'lash orqali o'qituvchilar tanqidiy fikrlashni, qiziquvchanlikni va ilmiy uslubni chuqurroq anglashni rivojlantirishi mumkin. Maqolada amaliy tadqiqotlarni tanlash, fanlararo yondashuvlarni o'z ichiga olgan va rolli o'yinlar, bahs-munozaralar va asosiy manba tahlili kabi turli xil o'qitish usullaridan foydalanishning asosiy strategiyalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy misollar, fan savodxonligi, fan ta'limi, ilg'or tajriba, ilmiy izlanish, tanqidiy fikrlash, fanlararo o'qitish, birlamchi manbalar.

Kirish. Ilmiy savodxonlik bugungi dunyoda muhim mahorat bo'lib, odamlarga ilmiy ma'lumotlar bilan shug'ullanish, dalillar haqida tanqidiy fikrlash va jamiyatga ta'sir qiluvchi masalalar bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Fan savodxonligini rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri bu fan ta'limiga tarixiy misollarni kiritishdir[1].

Ushbu amaliy tadqiqotlar talabalarga ilmiy tushunchalarni real dunyo voqealari bilan bog'laydigan, ilmiy kashfiyotlarning jarayonlari, muammolari va ijtimoiy ta'sirini tushunishga imkon beradigan hikoyaviy asosni taqdim etadi. Ushbu maqolada fan savodxonligini oshirish uchun tarixiy misollarni o'tkazish bo'yicha ilg'or tajribalar ko'rib chiqiladi, talabalarni qiziqtiradigan, tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradigan va o'tmish va hozirgi ilmiy muammolar o'rtasidagi mazmunli aloqalarni ta'minlovchi strategiyalarga e'tibor qaratiladi.

Tarixiy amaliy tadqiqotlar ilmiy g'oyalar va kashfiyotlar uchun kontekstni ta'minlash orqali fan ta'limida o'ziga xos rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarga fan shunchaki faktlar yig'indisi emas, balki tajriba, munozara va qayta ko'rib chiqish natijasida shakllangan dinamik va rivojlanayotgan soha ekanligini ko'rsatib, ilmiy jarayonni noaniqlashtirishga yordam beradi [2]. Tarixiy shaxslar va ularning ilm-fanga qo'shgan hissalarini o'rganish orqali talabalar ilmiy izlanishning mohiyati, bilimlarni rivojlantirishda ijodkorlik, qat'iyat va hamkorlikning o'rni haqida tushunchaga ega bo'ladilar.

Bundan tashqari, tarixiy misollar fanning ijtimoiy, madaniy va siyosiy o'zgarishlar bilan o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi. Ilmiy kashfiyotlar kengroq ijtimoiy o'zgarishlarga qanday ta'sir qilganini va o'z navbatida ta'sir ko'rsatganligini tushunib, talabalar fanning haqiqiy muammolarni hal qilishda dolzarbligini tushunishlari mumkin. Ushbu tarixiy istiqbol fan savodxonligining yanada nozik va keng qamrovli shaklini rivojlantirishga yordam beradi. Tarixiy amaliy tadqiqotlarning fan savodxonligini oshirishdagi ta'sirini maksimal darajada oshirish uchun o'qituvchilar materialning o'quvchilar uchun qiziqarli, qulay va tegishli bo'lishini ta'minlaydigan bir nechta asosiy strategiyalardan foydalanishlari kerak. Quyida

sinfda tarixiy amaliy tadqiqotlar samaradorligini oshirishi mumkin bo'lgan eng yaxshi amaliyotlardan ba'zilari keltirilgan.

Tarixiy misollarni tanlashda o'quv dasturiga mos keladigan va o'quvchilarning qiziqishlariga mos keladiganini tanlash muhimdir. Keys tadqiqotlari bir qator ilmiy sohalarni qamrab olishi va turli madaniy, geografik va gender kelib chiqishi bo'lgan turli olimlarni o'z ichiga olishi kerak. Bu o'quvchilarga kam vakillik guruhlarning fandagi hissalarini ko'rishga yordam beradi va fan ta'limida inklyuzivlikni ta'minlaydi.

Tarixiy amaliy tadqiqotlar nafaqat ilmiy kashfiyotlar natijalariga, balki ularga olib kelgan tadqiqot jarayoniga ham e'tibor qaratish kerak. Ilmiy bilimlarni rivojlantirish jarayonida yuzaga kelgan eksperimental usullar, qiyinchiliklar va tuzatishlarni ajratib ko'rsatish talabalarga fanni tekshirish, tekshirish va g'oyalarni takomillashtirish jarayoni ekanligini tushunishga yordam beradi.

Xatlar, laboratoriya yozuvlari, jurnal maqolalari va chizmalar kabi birlamchi manbalarni tarixiy amaliy tadqiqotlarga kiritish o'quvchilarning fan tarixiga qiziqishini va tushunishini chuqurlashtirishi mumkin. Ushbu hujjatlarni tahlil qilish talabalarga ma'lumotlarni sharhlash, tarixiy kontekstni tushunish va olimlarning fikrlash jarayonlarini o'rganishda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi [3].

Tarixiy amaliy tadqiqotlar fan ta'limini tarix, axloq va falsafa kabi boshqa fanlar bilan integratsiya qilish uchun noyob imkoniyatni taqdim etadi. Fanlararo yondashuvni qo'llash orqali o'qituvchilar ilmiy ishlanmalarni va ularning kengroq ijtimoiy ta'sirini tushunish uchun yanada boyroq kontekstni taqdim etishlari mumkin.

Rolli o'ynash, bahs-munozaralar va simulyatsiyalar kabi faol o'rganish strategiyalari tarixiy misollarni yanada interaktiv va talabalar uchun qiziqarli qilishlari mumkin. Ushbu uslublar talabalarni tarixiy kontekstga singib ketishga, asosiy shaxslar rolini o'ynashga va ilmiy qarama-qarshiliklarga turli nuqtai nazarlarni o'rganishga undaydi. Masalan, 1970-yillarda rekombinant DNK texnologiyasining rivojlanishining tarixiy ishi atrofida genetik tadqiqotlar etikasi bo'yicha sinfda munozaralar olib borilishi mumkin.

O'quvchilar o'sha davrdagi olimlar, siyosatchilar va axloqshunoslar rolini o'z zimmlariga olishlari mumkin, genetik eksperimentlarni tartibga solish tarafdori yoki qarshi bo'lishi mumkin. Ushbu yondashuv nafaqat tarixiy misollarni hayotga tatbiq etadi, balki tanqidiy fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tarixiy misollarni o'quvchilarga ko'proq moslashtirish uchun o'tmishdagi ilmiy kashfiyotlar va zamonaviy muammolar o'rtasida aloqa o'rnatish kerak. Bu o'quvchilarga ilmiy taraqqiyotning uzluksizligini va bugungi global muammolarni hal qilishda ilmiy savodxonlikning davom etayotgan dolzarbligini ko'rishga yordam beradi. Masalan, Edvard Jennerning chechak bo'yicha ishi kabi vaksinalarni ishlab chiqish bo'yicha tarixiy vaziyatni o'rganish, COVID-19 pandemiyasi kontekstida vaksina ishlab chiqish va aholi salomatligi haqidagi dolzarb munozaralar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu aloqalar talabalarga tarixiy saboqlar zamonaviy ilm-fan va siyosatni ishlab chiqishda qanday ma'lumot berishi mumkinligini tushunishga yordam beradi.

Tarixiy vaziyatni o'rganishni tugatgandan so'ng, talabalar o'rtasida mulohaza yuritish va muhokama qilishni rag'batlantirish muhimdir [4]. "Ushbu vaziyatni o'rganishda ilmiy uslub qanday rivojlandi?" kabi aks ettiruvchi savollar yoki "Ushbu ilmiy kashfiyot jamiyatga qanday

ta'sir ko'rsatdi?" fanning tabiati va uning keng dunyo bilan aloqasi haqida chuqurroq fikr yuritishga undashi mumkin.

Xulosa. Tarixiy amaliy tadqiqotlar fan savodxonligini oshirishning kuchli vositasi bo'lib, o'quvchilarga ilmiy g'oyalar rivoji va ilmiy izlanishlar mohiyatini tushunish uchun hikoya asoslarini taqdim etadi.

Turli amaliy tadqiqotlarni tanlash, ilmiy jarayonlarga urg'u berish, birlamchi manbalardan foydalanish va faol o'rganish usullarini birlashtirish kabi ilg'or tajribalardan foydalangan holda o'qituvchilar fanni talabalar uchun yanada qiziqarli va qulayroq qilishlari mumkin. Bundan tashqari, tarixiy misollarni zamonaviy muammolar bilan bog'lash va mulohaza yuritishni rag'batlantirish orqali talabalar ilm-fanning dunyoni shakllantirishdagi rolini yanada kengroq va tanqidiy tushunishni rivojlantirishlari mumkin. Oxir oqibat, bu ilg'or tajribalar zamonaviy dunyoning murakkabliklarini engib o'tishga tayyor bo'lgan, ilmiy savodxonroq jamiyatni shakllantirishga yordam beradi.

References:

1. Allchin D. From science studies to scientific literacy: A view from the classroom //Science & Education. – 2014. – T. 23. – C. 1911-1932.
2. Smith K. V. et al. Developing scientific literacy in a primary school //International Journal of Science Education. – 2012. – T. 34. – №. 1. – C. 127-152.
3. Rusilowati A. et al. Developing an Instrument of Scientific Literacy Assessment on the Cycle Theme //International Journal of Environmental and Science Education. – 2016. – T. 11. – №. 12. – C. 5718-5727.
4. Dibner K. A., Snow C. E. (ed.). Science literacy: Concepts, contexts, and consequences. – 2016.